

ПЕРЕВОД

УДК 811.112.2

© 2025 О. А. Аленикова, Г. А. Лебедеко

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕНДЕРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКО-НЕМЕЦКОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОРПУСА)

Статья посвящена анализу переводческих трансформаций и выбранных переводчиками средств гендерного выражения для номинации лиц женского пола в текстах различных жанров на материале немецкого и русского языков. Авторами делается вывод о влиянии стилистических особенностей и контекста на выбор стратегий гендерной номинации и их несоответствие официальной языковой политике.

Ключевые слова: гендер, антропонимации, феминитивы, грамматический род, гендерно-нейтральная лексика, гендерно-маркированная лексика, переводческие трансформации.

© 2025 O. A. Alenikova, G. A. Lebedenko

SPECIFIC TRANSLATION OF GENDER-MARKED VOCABULARY (BASED ON THE RUSSIAN-GERMAN PARALLEL CORPUS)

The article focuses on the analysis of translation transformations and the means of gender expression chosen by translators for the nomination of female persons in texts of various genres based on the material of the German and Russian languages. The authors conclude that stylistic features and context have their influence on the choice of gender nomination strategies and their inconsistency with the official language policy.

Key words: gender, anthroponominations, feminitives, grammatical category of gender, gender-neutral vocabulary, gender-marked vocabulary, translation transformations.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью более глубокого изучения принципов гендерной номинации в современном немецком и русском языках для расширения базы знаний о структурно и культурно обусловленных различиях и сходствах между этими языками, что является принципиально важным для осуществления лингвистически и политически корректного перевода. Целью представленной работы является выявление закономерностей в выборе переводчиками стратегии гендерной номинации при переводе текстов различной направленности. К задачам исследования относится рассмотрение и анализ различных переводческих решений при переводе гендерно-маркированной лексики, а также ее ближайшего окружения. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач в работе применялась комплексная методика анализа материала, включающая различные методы лингвистического

исследования, такие как метод сплошной выборки для сбора и анализа эмпирического материала, метод индукции, элементы дискурс-анализа, методы дескриптивного, интерпретационного и контекстуального анализа, а также метод теоретического анализа научных публикаций с целью выявления разработанности проблемы на современном этапе. Материалом исследования выступают тексты, представленные в Национальном корпусе русского языка, далее – НКРЯ (ruscorpora.ru), а именно в параллельном русско-немецком подкорпусе. Общий объем корпуса в 2024 году составляет более шести миллионов текстов, параллельный русско-немецкий корпус содержит 294 текста. Объектом исследования были выбраны антропономинии в женском грамматическом роде, семантически представляющие лиц женского пола, как наиболее яркие примеры гендерно-маркированной лексики, где под «гендерной маркированностью» понимается возможность по каким-либо признакам идентифицировать языковую единицу и соотнести ее с одним из полов [Нефедова, Зубенко, 2023]. Далее данные антропономинии представлены термином «феминитивы». Предметом исследования являются переводческие трансформации, сохраняющие маркированность или придающие нейтральность средствам гендерного выражения в номинациях лиц женского пола при переводе текстов. Для анализа была проведена работа по поиску феминитивов в художественных и публицистических текстах различной направленности на двух представленных языках. Отбор исследуемых лексических единиц – феминитивов – производился в формате сплошной выборки. Семантически большая часть отобранных слов представлена обозначениями профессий и другими номинациями лиц по роду деятельности. Также в представленный анализ были включены обозначения социального статуса, родства, национальной и этнической принадлежности. Однако из рассмотрения были исключены заведомо уничижительные слова и выражения. Временной диапазон поиска ограничен не был, рассматривались все случаи употребления выбранных феминитивов, представленные в основном и газетном корпусах на русском языке, а также в параллельных текстах НКРЯ на русском и немецком языках. Также во внимание принималась представленность в корпусе текстов со случаями употребления парных понятий мужского рода – маскулятивов. Всего было рассмотрено более 2,5 тысячи текстов из основного, газетного и параллельного корпусов.

С лингвистической точки зрения, для изучения антропообозначений релевантной является триада взаимозависимых и взаимодополняемых понятий «грамматический род», «гендер» и «пол» [Миннигалева, Кинзягулова, Хисматуллина, 2023]. Принято считать, что русский язык имеет три грамматических рода: мужской, женский и средний. Также

выделяются общий род и обоюдный род, которые семантически и синтаксически применимы к референтам любого пола [Попкова, 2007]. Однако обычно антропономинии представлены именно мужским родом, а парные наименования женского рода зачастую не предусмотрены [Поляруш, Калиущенко, 2017]. В связи с этим женский род имеет недостаточную представленность во многих языках, в том числе русском и немецком. Данное явление получило название языковой гендерной асимметрии. Гендерная асимметрия является особенностью отражения в естественном человеческом языке лиц женского и мужского пола, и, по мнению А. В. Кириллиной, не является преднамеренной [Гендер и язык, 2005]. Противоположной точки зрения придерживается феминистская критика языка, которая видит в гендерной асимметрии не только отражение, но и намеренное закрепление гендерного неравенства.

Основным понятием при изучении репрезентации пола в языке является уже упомянутый нами термин «гендер». Под гендером в лингвистике понимается и категория грамматического рода, и некоторая совокупность социальных и культурных норм, которые обществом предписывается выполнять людям в зависимости от их биологического пола, и этих норм отражение в естественном человеческом языке [Гендер и язык, 2005]. Пол «социально конструируется» через язык (англ. *doing gender*). Гендер можно охарактеризовать как проявляющийся в системе языка конвенциональный идеологический конструкт [Аскярова, Белова, 2021]. Следовательно, предпочтительность различных способов гендерного выражения в том или ином языке зависит как от лингвистических факторов, так и от языковой и социальной политики государства, на территории которого на этом языке говорят. В данном исследовании нами была выдвинута гипотеза, что благодаря немецкой универсальной словообразовательной модели на *-in* и *-frau*, феминитивы, встречающиеся в текстах на русском языке, будут без затруднений трансформированы в феминитивы на немецком языке. Это отражало бы также требования к гендерно-корректной номинации лица, предпочтительной в немецком обществе на протяжении длительного периода [Бандурка, Ягупова, 2017]. Также мы предполагали, что антропономинии женского рода из немецкоязычных текстов будут переведены с использованием мужского рода как общего, что предпочтительно в современном русскоязычном социуме [Поляруш, Калиущенко, 2017]. Однако данные предположения не нашли подтверждения на материале исследуемых текстов. Кроме того, нами была выявлена неоднозначность и множественность переводческих стратегий в сфере гендерной номинации.

Как отмечают А. В. Алферов и Е. Ю. Кустова, «окончательный выбор той или иной интерпретативной гипотезы – переводческое решение – зависит от релевантности «финальной интерпретанты» в семиотической системе переводного текста». В своих исследованиях данные авторы приходят к выводу, что «категория интуитивной убежденности (релевантности) становится единственным основанием для принятия решения в случае языковой трансгрессии – языковой игры или окказиональной номинации в тексте оригинала» [Алферов, Кустова, 2021]. Данные положения релевантны для нашего исследования. Гендерный аспект вызывает дополнительные затруднения в практике перевода в связи с расхождениями в представлениях представителей разных этносоциумов о допустимости указания на феминный или маскулинный гендер референта и некодофицированностью некоторых лексем. Так, например, при написании объявлений и в официальных обращениях в современном немецком языке следует указывать парные формы: сначала женскую, затем мужскую. Женские «варианты» наименования лица появляются во всех сферах деятельности, где ранее применительно к обоим полам использовался мужской род [Бандурка, Ягупова, 2017]. В то же время в русском языке наблюдается проблематика отсутствия употребления феминитивов или их употребление с негативной коннотацией [Федотова, Кулик, 2016]. Как отмечают некоторые исследователи, например, современный немецкий лингвист Э. Майнеке, биологический пол описываемого лица и используемый при этом грамматический род не обязаны совпадать, так как в номинацию включается также выражаемая имплицитно категория «семантического рода» [Meineke, 2023]. Например, в немецком *das Mannequin* 'манекенщица' функцию женского эквивалента выполняет средний род [Калиущенко, Поляруш, 2018]. Совпадение рода существительного с естественным полом референта скорее представляет исключение, чем правило, и является случаем семантизированного распределения грамматической категории рода [Попкова, 2007]. При этом за переводчиком остается выбор, какая стратегия гендерной номинации оптимальна в определенном типе текста на соответствующем этапе развития общества и одновременно не противоречит букве оригинала. Этот выбор не может быть произвольным в том числе потому, что гендерная репрезентация оказывает влияние на достижение целей дискурса [Аленикова, Шавкун, 2023].

В немецком языке, в котором широко употребляются феминитивы, один из способов соблюдения гендерного равенства в языке – использование так называемых двойных или парных наименований (нем. *Paarform, Doppelnennungen, Doppelbenennungen*), где первым в паре указывается существительное женского рода – *Studentinnen und Studenten*

‘студентки и студенты’. Необходимость включения в обращения существительных женского рода закреплена на официальном уровне [Бандурка, Ягупова, 2017]. Подобные конструкции могут быть раскритикованы из-за их громоздкости, как затрудняющие речь, однако не нарушают никаких правил немецкого языка и потому прочно вошли в употребление уже с начала текущего века. Соблюдаемое в том числе с помощью парных номинаций указание на пол референтов мы предлагаем рассматривать как стремление к гендерной корректности. В русском языке гендерная корректность не является обязательной. Более того, согласование на синтаксическом уровне осуществляется чаще по форме грамматического рода соответствующей части речи, а не по биологическому полу референта [Федотова, Кулик, 2016].

В противовес немецкому, не наблюдается в русском языке и тенденция к гендерной нейтральности, предполагающая избегание указания на пол человека, но и не предполагающая возвращение к мужскому роду в качестве общего. В связи с данной тенденцией в немецком языке становятся все популярнее субстантивации и отглагольные перефразирования, в том числе и неcodифицированные, что также закрепляется законодательно [Белова, Лебеденко, Шавкун, 2024]. Следует отметить, что зачастую отглагольные части речи не в полной мере передают семантику заменяемых существительных [Glück, 2020].

Современный русский и немецкий языки представлены неравнозначными системами репрезентации гендера. Не всегда словообразовательных возможностей достаточно для образования эквивалентных единиц в двух языках. По этой причине возникают объективные трудности при переводе.

В теории, наименьшие трудности могут быть вызваны переводом с русского языка на немецкий. Благодаря универсальным суффиксам женского рода, на немецкий язык можно относительно легко перевести любой, даже неcodифицированный, русскоязычный феминитив. В этом случае перед переводчиком стоит задача подобрать верную семантику и применить продуктивные для языка перевода словообразовательные модели. Однако в условиях современных тенденций гендерной нейтральности возникает вопрос, действительно ли нужно переводить феминитивы в том же качестве или их стоит заменять гендерно-нейтральными эквивалентами [Миннигалеева, Кинзягулова, Хисматуллина, 2023]. Так, нами было выявлено, что переводчикам публицистических текстов свойственно стремление «сгладить» гендерную асимметрию через гендерно-нейтральные субстантивированные номинации. Например, ‘студентки’ при переводе журнальной статьи с русского на

немецкий становятся *Studierende* 'учащиеся'. В то же время художественным текстам свойственно гендерное симметрирование через репрезентацию женского рода и употребление феминитивов, так как пол действующих лиц имеет непосредственное значение для сюжета. Однако и это правило не всегда соблюдается. Переводчиком может быть сделано решение опустить указание на род деятельности вообще или заменить его на более частотную номинацию или имя собственное. Данный прием используется как в современных произведениях, так и в примерах из классической литературы.

Например, в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» встречается феминитив 'разливательница'. Это авторский окказионализм, слова 'разливатель' в словарях не зафиксировано. Однако, образованное по продуктивной для русского языка словообразовательной модели в рамках языковой системы, оно понятно русскоговорящему, в том числе в форме женского рода. Несмотря на возможность образования в немецком языке отглагольных существительных со значением «исполнитель действия» с помощью суффикса *-er* и феминитивов от них с помощью суффикса *-in*, переводчиком не было произведено калькирование окказионального слова. Не был также произведен подбор отглагольного синонима. Вместо этого слово 'разливательница' было заменено на доступное в данном контексте наименование через указание на родственные связи персонажей (*ihre Schwester* 'её сестра').

Другой интересный пример мы находим в переводе произведения Ф. М. Достоевского «Идиот»: *Die älteste war musikalisch, die mittlere eine begabte Malerin* 'Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец'. Вместо феминитива 'музыкантша' был использован описательный перевод, род деятельности был заменен на характеристику *musikalisch*. В то же время, сам Достоевский употребил в отношении женщины понятие 'живописец', хотя в то время уже существовало слово 'художница', чтобы подчеркнуть талант женщины через использование по отношению к ней «статусного» мужского рода. При этом переводчик совершает указание на пол описываемого лица и выбирает феминитив *Malerin* 'художница'.

Безусловно, примеры перевода классической литературы не могут в полной степени репрезентовать исследуемую проблематику, так как данные тексты нельзя назвать современными. Данные примеры призваны показать, что феминитивы не являются языковым «нововведением», как и использование мужского рода по отношению к женщине не является тенденцией последних лет.

Таким образом, при переводе с русского языка на немецкий переводчики прибегают к различным стратегиям, и развитая гендерная система немецкого языка открывает

широкий простор для двусторонней замены маскулятивов и феминитивов, а также располагает возможностью гендерно-нейтральной номинации.

Далее нами были рассмотрены примеры перевода с немецкого языка на русский. Было выявлено, что для текстов публицистического стиля характерно использование мужского рода в качестве общего. Например, слово женского рода *Kanzlerin* в параллельном корпусе НКРЯ представлено в переводе исключительно как 'канцлер'. Ни одним из переводчиков не был употреблен феминитив. Объяснение этому мы находим в том, что феминитив к данному слову в словарях не закреплен. Кроме того, в корпусе не зафиксировано употребление формы 'канцлерша'. Отсутствуют также возможные феминитивы, образованные с использованием других словообразовательных моделей. При этом невозможно сослаться на непредставленность женщин в данной профессии. В основном корпусе 'канцлер' встречается 3366 раз, в параллельном – 41 раз, из них большая часть примеров посвящены Ангеле Меркель.

Гендерная асимметрия наблюдается и в прочих номинациях, например, лицо женского пола, Анна Ахматова, во многих текстах традиционно включена в перечисление «поэтов», а не «поэтесс». Можно предположить, что причина этому в том, что Ахматова сама предпочитала называть свою деятельность в мужском роде.

В связи с продуктивностью словообразовательной модели женского рода можно предположить, что немецкому языку свойственно большее по частотности употребление феминитивов, чем русскому языку. Тем не менее, исследование переводов слова *Studentin* данную гипотезу не подтверждает. Так, в параллельном корпусе номинация *Studentin* встречается 43 раза, однако нами не было найдено ни одного примера перевода данного слова как 'студент'. Более того, в русскоязычном варианте может появляться сопровождающее слово. Например, *Studentin der Medizin* переводится как 'студентка-медичка' и 'медичка', *Studentin der Architektur* 'юная архитекторша', *kettenrauchende Studentin* 'заядлая курильщица-студентка', несмотря на непопулярность данных феминитивов. В связи с этим количество феминитивов в параллельных текстах на русском языке в некоторых случаях превышает их количество на немецком.

Таким образом, исследования на материале НКРЯ не позволяют сделать выводов о превалировании мужского рода как общего над женским в русском языке. На материале параллельного русско-немецкого подкорпуса наблюдается достаточная репрезентация женского рода по отношению к референтам-женщинам в русском языке. Более того, в отдельных случаях представленность гендерно-маркированных женских номинаций в

русском языке превышает число тех же единиц в немецком языке, что частично может объясняться стремлением немецкоговорящего сообщества к гендерной нейтральности в языке. Мы можем говорить о стилистических особенностях гендерного выражения в тексте, однако строгие требования к определенному способу номинации отсутствуют как в немецком, так и в русском языке. Кроме того, на выбор лексических единиц влияют предпочтения автора текста и переводчика, а также исторический контекст. На основании исследования мы делаем вывод, что официальная языковая политика и реальное функционирование языка не согласуются. Особенно отчетливо это прослеживается на материале русского языка. Перспективы для будущего изучения проблематики представляются в дальнейших количественных исследованиях более крупных массивов текстов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аленикова О. А., Шавкун Н. С. Гендерная корректность в педагогическом дискурсе современной Германии // Система непрерывного филологического образования: школа – колледж – вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования. Уфа, 2023. С. 70-73.
2. Алферов А. В., Кустова Е. Ю. Языковая трансгрессия в переводе: произвол или осознанная необходимость // Антропологический поворот: теории и практики. Орел: Орловский государственный институт культуры, 2021. Ч. 2. С. 76-92.
3. Аскярова Е. С., Белова В. Ф. Принципы гендерной категоризации на примере немецкой и русской литературы XVII и XX веков // Язык и культура как национальное достояние в поликультурной среде. Владикавказ, 2021. С. 22-30.
4. Бандурка Е. В., Ягупова Л. Н. Подходы к изучению гендерно-нейтральных номинаций лица в современном немецком языке // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Донецк: Издательство Донецкого национального университета, 2017. Т. 4. С. 144-145.
5. Белова, В. Ф., Лебедеенко Г. А., Шавкун Н. С. Языковое выражение гендерного статуса в немецком языке: за и против // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2024. Т. 17. № 1. С. 248-255.
6. Гендер и язык / Московский гос. лингвистический ун-т; Лаборатория гендерных исследований. Москва: Языки славянской культуры, 2005. 624 с.
7. Калиущенко В. Д., Поляруш Е. В. Семантика наименований лиц по профессии в немецком, английском и русском языках // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*, 2018. Т. 14. Вып. 1 (39). С. 48-56.
8. Миннигалеева А. А., Кинзягулова Л. Р., Хисматуллина Л. Р. Словообразовательные модели антропообозначений по гендерному признаку в немецком языке // Столыпинский вестник, 2023. № 8. С. 4318-4339.
9. Нефедова Л. А., Зубенко Я. В. Наименование лиц женского пола в различных областях деятельности: гендерное маркирование // Образование магистров: проблемы и перспективы развития. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2023. С. 166-173.
10. Поляруш Е. В., Калиущенко В. Д. Наименования лиц мужского и женского пола по профессии в английском, немецком, русском и украинском языках // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного

развития Донбасса. Донецк: Издательство Донецкого национального университета, 2017. Т. 4. С. 73-76.

11. Попкова Е. М. К вопросу о понятии грамматического рода // Современные гуманитарные исследования. 2007. № 3 (16). С. 116-122.

12. Федотова Т. В., Кулик И. В. Парадигматика и прагматика феминитивов в русском и английском языках // Евразийский Союз Ученых. 2016. № 7-2 (28). С. 67-69.

13. Glück H. Das Partizip I im Deutschen und seine Karriere als Sexusmarker. Paderborn: IFB Deutsche Sprache, 2020. 60 S.

14. Meineke E. Studien zum genderneutralen Maskulinum. Heidelberg: Winter, 2023. 358 S.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Национальный корпус русского языка. 2003-2024. Режим доступа: ruscorpora.ru. (дата обращения: 17.09.2024).

REFERENCES

1. Alenikova, O. A., Shavkun, N. S. (2023). Gendernaya korrektnost v pedagogicheskom diskurse sovremennoy Germanii [Gender correctness in the pedagogical discourse of modern Germany]. In *Sistema nepreryvnogo filologicheskogo obrazovaniya: shkola – kolledzh – vuz. Sovremennye podkhody k prepodavaniiyu distsiplin filologicheskogo tsikla v usloviyakh polilingvalnogo obrazovaniyai*. Ufa. Pp. 70-73. (In Russ.).

2. Alferov, A. V., Kustova E. Yu. (2021). Yazykovaya transgressiya v perevode: proizvod ili osoznannaya neobkhodimost [Language transgression in translation: arbitrariness or perceived necessity]. In *Antropologicheskii povorot: teorii i praktiki*. Orel. Ch. 2. Pp. 76-92. (In Russ.).

3. Askyarova, E. S., Belova, V. F. (2021). Printsipy gendernoy kategorizatsii na primere nemetskoy i russkoy literatury XVII i XX vekov [Principles of gender categorization on the example of German and Russian literature of the XVII and XX centuries]. In *Yazyk i kultura kak natsionalnoe dostoyanie v polikulturnoy srede*. Vladikavkaz. Pp. 22-30. (In Russ.).

4. Bandurka, E. V., Yagupova, L. N. (2017). Podkhody k izucheniyu genderneytralnykh nominatsiy litsa v sovremennom nemetskom yazyke [Approaches to the study of gender-neutral nominations of person in modern German]. In *Donetskie chteniya 2017: Russkii mir kak tsivilizatsionnaya osnova nauchno-obrazovatel'nogo i kulturnogo razvitiya Donbassa*. Donetsk: Izdatelstvo Donetskogo natsionalnogo universiteta. Vol. 4. Pp. 144-145. (In Russ.).

5. Belova, V. F., Lebedenko, G. A., Shavkun, N. S. (2024). Yazykovoe vyrazhenie gendernogo statusa v nemetskom yazyke: za i protiv [Linguistic expression of gender status in German: pros and cons]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Vol. 17. No 1. Pp. 248-255. (In Russ.).

6. *Gender i yazyk* [Gender and language]. Moskovskiy gos. lingvisticheskiy un-t; Laboratoriya gendernykh issledovaniy. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury. 2005. (In Russ.).

7. Kaliušchenko, V. D., Polyarush, E. V. (2018). Semantika naimenovaniy lits po professii v nemetskom, angliyskom i russkom yazykakh [Semantics of nomination of persons by profession in German, English and Russian]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 14. Iss. 1 (39). Pp. 48-56. (In Russ.).

8. Minnigaleeva, A. A., Kinzyagulova, L. R., Khismatullina, L. R. (2023). Slovoobrazovatelnye modeli antropooboznachenii po gendernomu priznaku v nemetskom yazyke [Word-formation models of anthropological meanings based on gender in the German language]. In *Stolypinskii vestnik*. No 8. Pp. 4318-4339. (In Russ.).

9. Nefedova, L. A., Zubenko, Ya. V. (2023). Naimenovanie lits zhenskogo pola v razlichnykh oblastiakh deyatel'nosti: gendernoe markirovanie [Nomination of female persons in

various fields of activity: gender labeling]. In *Obrazovanie magistrov: problemy i perspektivy razvitiya*. Chelyabinsk: Chelyabinskii gosudarstvennyi universitet. Pp. 166-173. (In Russ.).

10. Polyarush, E. V., Kaliuščenko, V. D. (2017). Naimenovaniya lits muzhskogo i zhenskogo pola po professii v angliyskom, nemetskom, russkom i ukrainskom yazykakh [Nomination of male and female persons by profession in English, German, Russian and Ukrainian]. In *Donetskie chteniya 2017: Russkiy mir kak tsivilizatsionnaya osnova nauchno-obrazovatel'nogo i kulturnogo razvitiya Donbassa*. Donetsk: Izdatelstvo Donetskogo natsionalnogo universiteta. Vol. 4. Pp. 73-76. (In Russ.).

11. Popkova, E. M. (2007). K voprosu o ponyatii grammaticheskogo roda [On the issue of the concept of grammatical gender]. In *Sovremennyye gumanitarnyye issledovaniya*. No 3(16). Pp. 116-122. (In Russ.).

12. Fedotova, T. V., Kulik, I. V. (2016). Paradigmatika i pragmatika feminitivov v russkom i angliyskom yazykakh [Paradigmatics and pragmatics of feminitives in Russian and English]. In *Evraziyskiy Soyuz Uchenykh*. No 7-2 (28). Pp. 67-69. (In Russ.).

13. Glück, H. (2023). *Das Partizip I im Deutschen und seine Karriere als Sexusmarker*. Paderborn: IFB Deutsche Sprache.

14. Meineke, E. (2023). *Studien zum genderneutralen Maskulinum*. Heidelberg: Winter.

LEXICOGRAPHIC SOURCE

Natsionalnyy korpus russkogo yazyka [Russian National Corpus]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru>. (accessed: 17.09.2024). (In Russ.).

Аленикова Ольга Алексеевна – преподаватель кафедры германистики и межкультурной коммуникации (e-mail: Maolianna@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357502, Пятигорск, Кирова, 63

Alenikova Olga A. – Lecturer of Germanistics and Intercultural Communication Department (e-mail: Maolianna@yandex.ru)
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
63, Kirova, Pyatigorsk, 357502

Лебеденко Галина Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры германистики и межкультурной коммуникации (e-mail: lebedenko@pgu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357502, Пятигорск, Кирова, 63

Lebedenko Galina A. – Candidate of Philology, Associate Professor of Germanistics and Intercultural Communication Department (e-mail: lebedenko@pgu.ru)
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
63, Kirova, Pyatigorsk, 357502

Поступила в редакцию 24 декабря 2024 г.